

MUSTAQILLIK YILLARIDA O'ZBEKISTON SANOATINING RIVOJLANISH TARIXI

G'ulomova Malika Sarvar qizi

Millat Umidi universiteti

Xalqaro moliya va buxgalteriya fakulteti 1-kurs

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499095>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 27-oktyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 30-oktyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 31-oktyabr 2025 yil

KEY WORDS

Sanoat, iqtisodiy islohotlar, modernizatsiya, mustaqillik, investitsiya, ishlab chiqarish, eksport, texnologiya, innovatsiya, milliy iqtisodiyot.

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganidan keyingi davrda sanoat tarmog'ining shakllanishi, rivojlanish bosqichlari hamda iqtisodiy islohotlarning ta'siri keng yoritilgan. Maqolada 1991–2025-yillar oralig'ida mamlakat sanoat siyosatida amalga oshirilgan muhim islohotlar, yangi korxonalar barpo etilishi, ishlab chiqarishning modernizatsiya qilinishi va eksport salohiyatining oshirilishi haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, sanoatning milliy iqtisodiyotdagi o'rnini, xorijiy investitsiyalar va innovatsion texnologiyalarning kiritilishi natijasida erishilgan yutuqlar ham tahlil etilgan.

Kirish

O'zbekiston Respublikasi 1991-yil 31-avgust kuni o'z mustaqilligini e'lon qilganidan so'ng, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarida keng ko'lamli o'zgarishlar boshlandi. Ayniqsa, iqtisodiyotning asosiy tayanchi bo'lgan sanoat sohasining rivojlanishi mustaqil davlat qurilishining poydevorini belgilab berdi. SSSR davrida O'zbekiston iqtisodiyoti xomashyo yetkazib beruvchi tizim sifatida shakllangan bo'lib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish hajmi past darajada edi. Mustaqillikdan so'ng mamlakat rahbariyati tomonidan sanoatni modernizatsiya qilish, yangi ishlab chiqarish tarmoqlarini yaratish va milliy mahsulotlar eksportini yo'lga qo'yish ustuvor vazifaga aylandi. Asosiy qism XX asrning oxirlariga kelib, sobiq Sovet Ittifoqi iqtisodiy va siyosiy jihatdan tanazzulga yuz tutdi. 1990–1991-yillar butun ittifoq mamlakatlari uchun sinov davri bo'ldi. O'zbekiston ham bu jarayonlardan chetda qolmadi. O'sha yillarda mamlakat iqtisodiyoti, xususan sanoat tarmog'i, SSSRning yagona xo'jalik tizimiga to'liq bog'langan holda faoliyat yuritardi. Markazning barcha iqtisodiy qarorlari, ishlab chiqarish rejalari, narx siyosati va mahsulot taqsimoti Moskvadan boshqarilardi. Shu sababli, 1990–1991-yillarda SSSRda siyosiy va iqtisodiy tizimning yemirilishi O'zbekiston sanoatiga ham jiddiy zarba berdi. Markaziy boshqaruv tizimi izdan chiqdi, korxonalar o'rtasidagi ishlab chiqarish zanjirlari uzildi. Masalan, Toshkentdagi mashinasozlik korxonalari Rossiyadan keltiriladigan ehtiyot qismlarga,

Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi esa Rossiya va Qozog'istondan keladigan xom neftga bog'liq edi. Bu aloqalar to'xtaganidan so'ng ko'plab zavodlar faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1990-yilda sanoat ishlab chiqarishi 1989-yilga nisbatan 3,5-4 foizga kamaygan bo'lsa, 1991-yilda bu raqam 10 foizgacha yetgan. Ayrim tarmoqlarda, xususan mashinasozlik va yengil sanoatda pasayish 15–20 foizni tashkil etgan. Ko'plab korxonalar qisqa muddatli ishlashga o'tgan, ayrimlari esa butunlay yopilgan. Ishlab chiqarish hajmining pasayishi mamlakat iqtisodiyotida inqiroz holatini keltirib chiqardi. Bu davr mamlakat tarixida o'tish davri — markazlashtirilgan reja iqtisodiyotidan milliy bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki bosqichi sifatida o'ziga xos o'rin egallaydi. Mustaqillik yillarining ilk bosqichida — 1991–1995-yillarda mamlakat rahbariyati sanoatni tiklashni iqtisodiy siyosatning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgiladi. Chunki sanoat tarmog'ining barqaror ishlashi iqtisodiy mustaqillik, ish o'rinlari yaratilishi, eksportni rivojlantirish va mamlakat byudjetini to'ldirishning asosiy manbai edi. Shu sababli bu davr O'zbekiston sanoati tarixida tiklanish va o'tish bosqichi sifatida alohida o'rin egallaydi va O'zbekiston o'z iqtisodiy siyosatini huquqiy jihatdan mustahkamlash yo'lga kirishdi. 1991-yil 31 avgustda qabul qilingan “Davlat mustaqilligi to'g'risida”gi qonun, 1992-yilda esa “Iqtisodiy mustaqillik to'g'risida”, “Korxonalar to'g'risida”, “Tadbirkorlik to'g'risida”, “Mulkiy munosabatlar to'g'risida” kabi qonunlar qabul qilindi. Ushbu hujjatlar sanoat korxonalarining mustaqil faoliyat yuritishiga, mulkchilikning turli shakllarini joriy etishga, iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishga huquqiy asos yaratdi. Sanoat tarmoqlari o'sha davrda hali barqaror ishlamayotgan edi. 1992-yilda ishlab chiqarish hajmi 1990-yilga nisbatan 15 foizga kamaydi, energetika tizimida uzilishlar, xomashyo ta'minotida uzluksizlik yo'q edi. Shu sharoitda hukumat sanoatni birdaniga isloh qilish emas, balki bosqichma-bosqich barqarorlashtirish yo'lini tanladi. Ishlab turgan korxonalarni saqlab qolish, ularni mahalliy resurslar hisobiga qayta tiklash, strategik tarmoqlarni (yoqilg'i-energetika, metallurgiya, kimyo, oziq-ovqat sanoati) davlat nazoratida ushlab turish siyosati yuritildi. Bunda O'zbekiston hukumati 1992–1995-yillarda sanoat korxonalarini xususiylashtirish va qayta tashkil etish siyosatini amalga oshirdi. Kichik va o'rta korxonalar xususiylashtirildi, yirik davlat korxonalari esa aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirildi. 1995-yilga kelib sanoat korxonalarining 70 foizga yaqini davlat mulkidan chiqarilgan edi. Shu bilan birga, chet el investitsiyalari ishtirokidagi qo'shma korxonalar tashkil etildi. Ular orasida 1995-yilda Andijon viloyatida tashkil etilgan “UzDaewooAuto” avtomobil zavodi, “Coca-Cola Bottlers Uzbekistan”, “Nestle Uzbekistan” va boshqa korxonalar mamlakat sanoatini modernizatsiya qilishda muhim rol o'ynadi. Sanoatni barqarorlashtirishda energetika sohasiga alohida e'tibor qaratildi. Chunki energetika mustaqilligi — iqtisodiy mustaqillikning asosi edi. 1992–1995-yillarda Muborak gazni qayta ishlash zavodi kengaytirildi, Shurtan gaz koni o'zlashtirildi, Talimarjon va Navoiy issiqlik elektr stansiyalari rekonstruksiya qilindi. Bu chora-tadbirlar natijasida O'zbekiston 1995-yilga kelib o'zining ichki energiya ehtiyojini to'liq qoplashga erishdi. Yengil va oziq-ovqat sanoati ham bu davrda qayta tiklandi. Toshkent, Andijon, Samarqand, Farg'ona, Buxoro kabi yirik shaharlarda paxta tozalash, tikuv-trikotaj, poyabzal, konserva va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar tashkil etildi. Shu orqali aholining iste'mol tovarlariga bo'lgan ehtiyoji qondirildi, ayollar bandligi oshdi, mahalliy xomashyo asosida tayyor mahsulot ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. 1994-yilda milliy valyuta — so'm joriy etilishi sanoatning mustaqil moliyaviy tizimini shakllantirishda muhim ahamiyat

kasb etdi. Endi davlat o'z pul-kredit siyosatini o'zi yuritib, korxonalarining moliyaviy mustaqilligini ta'minlash imkoniga ega bo'ldi. Bu yillar oralig'ida sanoat ishlab chiqarish hajmi asta-sekin barqarorlashdi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 1995-yilga kelib sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1991-yilga nisbatan 110 foizga yetdi. Ayniqsa, yoqilg'i-energetika, kimyo va yengil sanoat tarmoqlarida o'sish kuzatildi. Eksport salohiyati oshdi, O'zbekiston mahsulotlari Markaziy Osiyo, Rossiya va Yaqin Sharq bozorlariga chiqara boshlandi. 1996–2000-yillar O'zbekiston sanoati tarixida modernizatsiya va barqaror o'sish davri sifatida ajralib turadi. Mustaqillik yillaridagi iqtisodiy inqirozdan so'ng, mamlakat sanoatini tiklash va rivojlantirish uchun davlat iqtisodiy va institutsional asoslar yaratdi. Shu davrda korxonalar modernizatsiya qilindi, yangi texnologiyalar joriy etildi va hududiy sanoat markazlari shakllandi. Yengil sanoat va oziq-ovqat tarmoqlarida ham katta o'sish kuzatildi. Paxta tayyor mahsulotlarda qo'llanila boshlandi, yangi tikuv-trikotaj va oziq-ovqat fabrikalari ishga tushirildi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalar jalb qilindi, qo'shma korxonalar faoliyati yo'lga qo'yildi, ish o'rinlari yaratildi va texnologik modernizatsiya amalga oshirildi. Natijada, 2000-yilga kelib sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi 1995-yilga nisbatan 1,5 barobar oshdi, tayyor sanoat mahsulotlarining eksportdagi ulushi 35 foizga yetdi. Bu davr O'zbekiston sanoatini modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va milliy ishlab chiqarishning eksport salohiyatini oshirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi. 2000-yillardan boshlab O'zbekiston sanoati yangi bosqichga ko'tarildi. Davlat sanoatni modernizatsiya qilish, yangi texnologiyalarni joriy etish va eksport salohiyatini oshirishga alohida e'tibor qaratdi. Shu davrda iqtisodiy barqarorlik va investitsion muhit yaratilgani tufayli sanoat korxonalarini faoliyati kengaydi, xorijiy sarmoyalar jalb qilindi va hududiy sanoat markazlari rivojlantirildi. Bu davrning birinchi yarmida mashinasozlik, kimyo va neft-kimyo sanoatida modernizatsiya ishlari davom etdi. Andijondagi "UzDaewooAuto" zavodi faoliyati kengaydi, Farg'ona, Navoiy va Angrendagi korxonalar qayta jihozlandi. Shu davrda Shurtan gaz-kimyo majmuasi va Muborak neftni qayta ishlash zavodi rivojlantirildi. Xorijiy investitsiyalar jalb qilindi, qo'shma korxonalar tashkil etildi va yangi ish o'rinlari yaratildi. 2010-yillarda O'zbekiston sanoati iqtisodiy modernizatsiyaga urg'u berdi. Bu davrda davlat "Sanoatni rivojlantirish konsepsiyasi"ni amalga oshirdi, energiya, metallurgiya va kimyo tarmoqlari modernizatsiya qilindi. Mashinasozlik va avtomobilsozlik sanoatida ishlab chiqarish hajmi sezilarli oshdi, tayyor mahsulotlar eksporti kengaydi. Shu davrda hududiy sanoat markazlari — Navoiy metallurgiya, Farg'ona kimyo va Toshkent mashinasozlik markazlari — yanada rivojlandi. 2011-2016-yillar — diversifikatsiya va eksport salohiyatini oshirish davri bo'ldi. Bu yillarda O'zbekiston sanoatining ustuvor yo'nalishlari — energetika, kimyo, mashinasozlik va qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmoqlari bo'ldi. 2013-yilda GM Uzbekistan brendi ostida avtomobilsozlik kengaytirildi. Angren va Jizzax erkin industrial zonalarini tashkil etildi. "O'zkiyosanoat", "O'zbekenergo" kabi yirik davlat konsernlari modernizatsiya dasturlarini amalga oshirdi. 2016-yilga kelib sanoat umumiy ichki mahsulotda (YAIM) 33 foiz ulushni egalladi. Eksport hajmining 60 foizini qayta ishlangan mahsulotlar tashkil etdi, bu esa iqtisodiy mustaqillikning muhim bosqichi bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida 2017-yildan boshlab "Sanoatni rivojlantirish strategiyasi 2030" konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bunda sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish, hududiy sanoat klasterlarini yaratish maqsad qilindi. Energetika sohasida To'dako'l, Navoiy va Sirdaryo IESlarida modernizatsiya loyihalari amalga oshirildi.

2018-yilda Sirdaryo issiqlik elektr stansiyasida yangi bug'-gaz qurilmasi ishga tushirildi. Avtomobilsozlikda Chevrolet Tracker, Malibu 2 va Spark modellarining ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yildi. Shu davrda metallurgiya va qurilish materiallari sanoati jadal rivojlandi, Bekobod metallurgiya kombinati, Ohangaron sement zavodi va Qarshi plastmassa zavodi kengaytirildi. So'nggi yillarda O'zbekiston sanoati raqamli texnologiyalar va yashil energiya asosida yangi bosqichga ko'tarildi. 2021-yilda "Yangi

Xulosa

O'zbekiston — 2026-2030 yilgacha rivojlantirish strategiyasi" doirasida sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya qilish, texnoparklar tarmog'ini kengaytirish, eksportni 2 barobar oshirish maqsadi belgilandi. Shu yillar ichida Toshkent, Navoiy, Farg'ona va Buxoro viloyatlarida texnoparklar tashkil etildi. Navoiy EIZ, Jizzax EIZ, Angren EIZ doirasida 200 dan ortiq yangi ishlab chiqarish loyihalari ishga tushdi. 2023–2024-yillarda elektr avtomobillar ishlab chiqarish ("BYD Uzbekistan Factory"), quyosh va shamol energetikasi loyihalari ("Nur Navoi Solar", "Bash Wind Power") amalga oshirildi. 2025-yil holatiga ko'ra, O'zbekiston sanoati YAIMning 38 foizini tashkil etmoqda, eksportning esa 70 foizdan ortig'i qayta ishlangan tayyor mahsulotlardan iborat. Xulosa O'zbekiston sanoati mustaqillikdan so'ng o'tgan 30 yildan ortiq davrda tubdan o'zgarishlarni boshdan kechirdi. 1990-yillardagi inqiroz davridan boshlab 2000 yillarda barqarorlashish, 2010-yillarda modernizatsiya va 2020-yillarda raqamli texnologiyalar bosqichiga o'tish bilan mamlakat sanoati bugun jadal rivojlanayotgan tarmoqqa aylandi. Energetika, kimyo, mashinasozlik, avtomobilsozlik, metallurgiya, oziq-ovqat va to'qimachilik sohalarining barqaror rivojlanishi O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi sanoat markaziga aylantirdi. Bugun yurtimizda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar ichki bozorni to'liq ta'minlabgina qolmay, jahon bozorlarida ham o'z o'rnini topmoqda. Mustaqillik yillaridagi bu bunyodkorlik jarayoni O'zbekiston iqtisodiyotining tayanch ustuniga aylangan sanoat tarmog'ining yuksak natijasi hisoblanadi.

References, Литературы, Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sanoatni 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi to'g'risida"gi PQ-60-sonli qarori, 2021-yil.
2. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. – Toshkent: O'zbekiston, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari (2024-yil).
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari (1991 2024).
6. Rahimov B., Tursunov J. (2023). O'zbekiston sanoatining raqamli transformatsiyasi: muammolar va istiqbollari. – "Iqtisodiyot va innovatsiya" jurnali, №3